

PEDAGOGIK JARAYONLARNI LOYIHALASHTIRISH**Mamirova Muxlisa Azizbek qizi****Rahimjonova Saida Baxtiyorjon qizi****Jumaboyeva Fotima Boynazar qizi****Andijon Davlat Pedagogik insituti****Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika fakulteti****Maktabgacha ta'lim yo'nalishlari 201-guruh talabalari****Telefon raqam: +998907700458****Email: m.muhlisa0909@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17852917>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik jarayonlarni loyihalashtirish maktabgacha ta'lim muassasalari va oilaning tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishi birligini, maktabgacha ta'lim muassasasi va maktab ishidagi aloqadorlikni, bolalami maktabda o'qishga tayyorlashni ta'minlab, maktabgacha tarbiya sharoitida tarbiya va ta'lim berish ishlarining vazifalarini, tamoyillarini, mazmunini, metodlarini, shakllarini va uni tashkil etishni ishlab chiqdi. Bola tug'ilgan kundan boshlab, uni maktabga borgunigacha bo'lgan davrda har tomortlama yetuk barkamol qilib tarbiyalash qonuniyatlarini o'rganish maktabgacha ta'lim pedagogikasining mavzuyidir.

Аннотация: В данной статье в процессе проектирования педагогических процессов разработаны задачи, принципы, содержание, методы, формы и организация воспитания и обучения в дошкольных условиях, обеспечивающие единство воспитательного воздействия дошкольных образовательных учреждений и семьи, связь работы дошкольного образовательного учреждения со школой, подготовку детей к обучению в школе. Изучение закономерностей воспитания ребёнка с момента рождения до поступления в школу составляет предмет педагогики дошкольного образования.

Abstract: In this article, the design of pedagogical processes has developed the tasks, principles, content, methods, forms and organization of upbringing and education in preschool conditions, ensuring the unity of the educational influence of preschool educational institutions and the family, the connection between the work of a preschool educational institution and school, and the preparation of children for school. The study of the laws of raising a child from the day he was born to the time he went to school is the subject of preschool education pedagogy.

Kalit so'zlar: Pedagogika, loyihalar, maktabgacha ta'lim, tarbiya

Ключевые слова: Педагогика, проекты, дошкольное образование, воспитание

Keywords: Pedagogy, projects, preschool education, upbringing

Insonni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ulami komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini muttasil izlaganlar. Bu esa pedagogika fanining maydonga kelishiga sabab bo'lgan. Chunki insonning ma'rifatli va ma'naviy komillikka erishishi pedagogika fanining yetakchiligida amalga oshiriladi. Pedagogika yunoncha so'z bo'lib, «bola yetaklovchi» ma'nosini bildiradi. Abdulla Avloniy tarbiyachiga alohida e'tibor berib: «Tarbiya yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir», degan edi. Zamonaviy mahalliy ta'lim ta'lim tizimini boshqarishning yangi texnologiyalari va modellarini izlash bilan tavsiflanadi. Ta'lim jarayonini boshqarish turli xil vositalar yordamida amalga

oshiriladi, ulardan biri pedagogik loyihadir. Uning samaradorligi, birinchi navbatda, dizayn jarayoni maktabgacha ta'limning Federal davlat ta'lim standarti bilan tartibga solinadigan asosiy tamoyillarni hisobga olganligi va amalga oshirilishi bilan bog'liq. Hozirgi vaqtda pedagogik loyihalash keng tarqaldi, bu birinchi navbatda o'quv va tarbiyaviy faoliyat sifati va samaradorligini oshirishning yangi imkoniyatlarini izlash bilan bog'liq. O'qituvchi faoliyatining samaradorligi tobora ko'proq uning o'z faoliyatini qat'iy ilmiy asosda qurish qobiliyatiga, nafaqat o'quv jarayonining o'zini, balki uning natijalarini, shartlarini, o'quvchi rivojlanishini boshqarish mexanizmlarini va boshqalarni rejalashtirish qobiliyatiga bog'liq. Bugungi kunda ushbu muammolarni hal qilishning eng samarali vositalarini ta'minlovchi dizayn kelajakdagi o'zgarishlarni aniqlash, kutilgan samarani, oqibatlari va amalga oshirilgan harakatlar va amalga oshirilgan tadbirlarning ahamiyatini baholash va tahlil qilish imkonini beradi.

10 Pedagogik faoliyat – bu yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash uchun xalq oldida, davlat oldida javob beradigan, yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish uchun maxsus tayyorlangan mutaxassislarning mehnat faoliyati. Pedagogik mahorat. O'qituvchi muvaffaqiyatli ishlashi uchun pedagogik mahoratga ega bo'lishi zarur. Pedagogik mahorat egasi oz mehnat sarf qilib, katta natijaga erishadi. Ijodkorlik uning hamisha hamkori bo'ladi. Pedagogik qobiliyat. Qobiliyat faoliyat jarayonida paydo bo'ladi va rivojlanadi. Qobiliyat malaka va uddaburonlikdan farq qiladi. Malaka va uddaburonlik, mashq, o'qish natijasi hisoblansa, qobiliyatning rivojlanishi uchun esa, yana iste'dod, layoqat va zehn, ya'ni inson nerv tizimida anatomiy-fiziologik xususiyat bo'lishi ham zarur. Ana shu tabiiy zaminda qobiliyat deb ataluvchi ruhiy xususiyat taraqqiy etadi. Pedagogik loyihalashga bag'ishlangan birinchi mustaqil ish 1989-yilda paydo bo'lgan. Ushbu ish muallifi, taniqli rus o'qituvchisi V.P.Bespalkoning fikricha, pedagogik dizayn kelajakdagi faoliyatning faraziy variantlarini yaratish va uning natijalarini bashorat qilishdan iborat. O'quv jarayonini loyihalash va modellashtirish xususiyatlari N. F. Gonoblina, M. P. Gorchakova-Sibirskaya, I. A. Zimnyaya, I. A. Kolesnikova, A. K. Markovaning ilmiy ishlarida ochib berilgan. Ta'limda innovatsion madaniyatning asosi sifatida loyiha paradigmasining asoslanishi O. S. Anisimov, N. Yu. Paxomova, V. I. Slobodchikovlarning tadqiqotlarida keltirilgan. Pedagogik dizaynning muhim xususiyatlari O. S. Gazmanning tadqiqotlarida keltirilgan, u bu jarayonni avtodidaktizm belgilari bilan murakkab faoliyat deb hisoblaydi, chunki dizayn ishtirokchilari, go'yo hayotning turli sohalari haqida yangi tushunchalarni, yangi g'oyalarni avtomatik ravishda o'zlashtiradilar. Loyiha, shuningdek, loyiha faoliyatining maqsadi va natijasidir. Ushbu kontseptsiyaning talqini bunday faoliyat olib boriladigan bilim sohasiga bog'liq. Shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy fan va amaliyotda qanday talqin qilinishidan qat'i nazar, har qanday tadqiqot faoliyati turli loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Pedagogik adabiyotlar loyihalarni tasniflashning ko'plab variantlarini taqdim etadi. Turli tadqiqotchilar loyihalarni ishtirokchilar tarkibiga ko'ra, maqsadli belgiga ko'ra, amalga oshirish mavzusi va muddatlariga ko'ra, ta'lim tizimi darajasiga ko'ra tasniflagan. Shunday qilib, V. Kilpatrik to'rt turdagi loyihalarni belgilaydi: ijodiy (mahsulli); iste'molchi; muammolarni hal qilish (intellektual qiyinchiliklar); mashq loyihasi. Har qanday loyihaning mazmuni - bu maqsadni samarali amalga oshirish uchun faoliyat. Muvaffaqiyatsiz loyihalar aniq shakllantirilgan maqsad va vazifalarning yo'qligi va faoliyatning yomon tashkil etilishi bilan tavsiflanadi. Bunday loyihalarning tarkibiy qismlari bir-biri bilan muvofiqlashtirilmaydi, 12 faoliyat belgilangan vazifalarni hal qilishga imkon bermaydi, bu har doim ham rejalashtirilgan

natijalar bilan mos kelmaydi. An'anaga ko'ra, pedagogik faoliyatning asosiy turlari o'quv va tarbiyaviy ishlar bo'lib, ta'lim jarayonida uslubiy ishlarni ham ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir.

Pedagogik faoliyatning mohiyatiga kirib borish uchun maqsad, motivlar, harakatlar (operatsiyalar), natijalarning birligi sifatida ifodalanishi mumkin bo'lgan tuzilishini tahlil qilishga murojaat qilish kerak. Faoliyatning tizimli, shu jumladan pedagogik xarakteristikasi maqsaddir (A.N.Leontiev). Pedagogik faoliyatning maqsadi ta'lim maqsadini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lib, bugungi kunda ham ko'pchilik tomonidan asrlar qa'ridan kelgan barkamol shaxsning umuminsoniy ideali sifatida qaralmoqda. Bu umumiy strategik maqsadga turli sohalarda kadrlar tayyorlash va tarbiyalashning aniq vazifalarini hal etish orqali erishiladi. Pedagogik faoliyatning maqsadi tarixiy hodisadir. U ijtimoiy rivojlanish tendentsiyasining aksi sifatida ishlab chiqilgan va shakllangan bo'lib, zamonaviy shaxsga uning ma'naviy va tabiiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda talablar majmuini taqdim etadi. U, bir tomondan, turli ijtimoiy va etnik guruhlarining manfaatlari va umidlarini, ikkinchi tomondan, shaxsning ehtiyojlari va intilishlarini o'z ichiga oladi. Pedagogik faoliyatning maqsadlari dinamik hodisadir. Va ularning rivojlanish mantig'i shundan iboratki, ijtimoiy taraqqiyotning ob'ektiv tendentsiyalarining aksi sifatida paydo bo'lib, pedagogik faoliyatning mazmuni, shakllari va usullarini jamiyat ehtiyojlariga moslashtiradigan holda, ular bosqichma-bosqich harakatning batafsil dasturini qo'shadilar. oliy maqsad sari - shaxsni o'zi va jamiyat bilan uyg'unlikda rivojlantirish. Pedagogik faoliyatning barcha xususiyatlari namoyon bo'ladigan asosiy funksional birlik - bu maqsad va mazmunning birligi sifatidagi pedagogik harakat. Pedagogik harakat tushunchasi pedagogik faoliyatning barcha shakllariga (dars, ekskursiya, individual suhbat va boshqalar) xos bo'lgan, lekin ularning hech biri bilan cheklanmaydigan umumiylikni ifodalaydi. Shu bilan birga, pedagogik harakat shaxsning ham umuminsoniy, ham barcha boyligini ifodalovchi o'ziga xos xususiyatdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatni loyihalashtirish mavzusi bir qator sabablarga ko'ra juda dolzarb. Birinchidan, inson o'z rejalarini imkon qadar erta amalga oshirishda ijobiy ijtimoiy tajribaga ega bo'lishi kerak. Insonning o'ziga xosligi uning tashqi ko'rinishida emas, balki uning ijtimoiy muhitiga nima hissa qo'shishida namoyon bo'ladi. Agar unga eng muhim bo'lib tuyulgan narsa boshqa odamlarni qiziqtirsa, u o'zini ijtimoiy qabul qilish holatida topadi, bu uning shaxsiy o'sishi va o'zini o'zi anglashini rag'batlantiradi. Ikkinchidan, iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarning tobora kuchayib borayotgan dinamikasi turli xil sharoitlarda yangi, nostandart harakatlarni izlashni talab qiladi. Nostandart harakatlar fikrlashning o'ziga xosligiga asoslanadi. Uchinchidan, ijtimoiy rivojlanishning istiqbolli shakli sifatida uyg'un xilma-xillik g'oyasi samarali tashabbus ko'rsatish qobiliyatini ham nazarda tutadi. Loyiha usuli bolaning shaxsiyatini, uning kognitiv va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Loyihalash - bu murakkab faoliyat bo'lib, uning ishtirokchilari hayotning turli sohalari: ishlab chiqarish, shaxsiy, ijtimoiy-siyosiy haqida yangi tushunchalar va g'oyalarni avtomatik ravishda o'zlashtiradilar. Loyihalashda ishtirok etish bolalar va kattalarni insonning o'zi va boshqalar uchun yangi sharoitlarni ishlab chiqadigan holatga keltiradi, ya'ni vaziyatni o'zgartirib, u o'zini o'zgartiradi. Maktabgacha ta'lim muassasasining loyihaviy faoliyat uslubiga o'tishi qoida tariqasida, u quyidagi bosqichlarga muvofiq amalga oshiriladi. } Bolalar eksperimentining muammoli vaziyatlarini o'z ichiga olgan darslar va boshqalar. } Kompleks mavzuli darslar. } Integratsiya: (dastur bo'limlarining bir-

biriga kirib borishi). Loyihalar usuli Maktabgacha ta'lim muassasasida loyiha usulining asosiy maqsadi bolaning erkin ijodiy shaxsini rivojlantirishdir. Loyihalar usuli - o'qituvchi va o'quvchining o'zaro ta'siriga asoslangan pedagogik jarayonni tashkil etish usuli, atrof-muhit bilan o'zaro munosabatda bo'lish usuli, maqsadga erishish uchun bosqichma-bosqich amaliy faoliyat sifatida ifodalanishi mumkin. Loyihalar usulini ishlab chiqishning tarixiy tajribasini umumlashtirib, biz asosiy bosqichlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin: 19 Maqsad qo'yish - o'qituvchi bolaga ma'lum vaqt davomida u uchun eng faol va amalga oshirilishi mumkin bo'lgan vazifani tanlashga yordam beradi. Loyihani ishlab chiqish - bu maqsadga erishish uchun tadbirlar rejasi. Loyihani amalga oshirish amaliy qismdir. Xulosa - yangi loyihalar uchun vazifalarni aniqlash. Loyiha ustida ishlash o'qituvchi va bolalarning faoliyatini o'z ichiga oladi. Loyiha uslubini ishlab chiqishning tarixiy tajribasini umumlashtirib, quyidagi asosiy bosqichlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- Maqsadni belgilash: o'qituvchi bolaga ma'lum vaqt davomida u uchun eng dolzarb va amalga oshirilishi mumkin bo'lgan vazifani tanlashga yordam beradi.
- Loyihani ishlab chiqish - maqsadga erishish uchun harakat rejasi: - yordam uchun kimga murojaat qilish kerak (kattalar, o'qituvchi); - ma'lumotni qaysi manbalardan topishingiz mumkin; - qanday buyumlardan foydalanish kerak (aksessuarlar, jihozlar); - maqsadga erishish uchun qanday fanlar bilan ishlashni o'rganish kerak.
- Loyihani amalga oshirish - amaliy qism.
- Xulosa - yangi loyihalar uchun vazifalarni belgilash.

Hozirgi vaqtda loyihalar quyidagilarga bo'lingan: A) ishtirokchilar tarkibiga ko'ra; B) maqsadni belgilash orqali; C) mavzu bo'yicha; D) amalga oshirish nuqtai nazaridan. Katta maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashning samarali usullaridan biri bu maktabgacha ta'lim tizimida bola shaxsining rolini tushunishga asoslangan loyiha faoliyati usuli. Odatda, odam o'ziga xos individual xususiyatlarga ega bo'lgan shaxs sifatida tushuniladi (ko'pincha psixofiziologik reja, masalan, tajovuzkorlik, harakatchanlik va boshqalar). Biroq, shaxsiyat tushunchasi psixofiziologik fazilatlar bilan emas, balki insonning boshqa odamlar orasida o'zini qanday namoyon qilishi bilan bog'liq. Binobarin, shaxs ijtimoiy-psixologik kategoriya bo'lib, u shaxsning jamiyat a'zosi sifatidagi ijtimoiy bahosidir. Biroq, inson har doim ham o'zini shaxs sifatida ko'rsatmaydi. Ba'zi hollarda u qabul qilingan me'yor va an'analarga muvofiq harakat qiladi. Masalan, bir kishi boshqasini tinglasa, u ijtimoiy normaga amal qiladi. Ko'rinib turibdiki, agar inson ijtimoiy me'yorlarga rioya qilmasa, u holda uning atrofida barcha sa'y-harakatlarini uning harakatlarini umume'tirof etilgan qoidalarga bo'ysundirishga yo'naltiradilar.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, pedagogik jarayonlar samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri axborotlar tizimi bo'lib, u pedagogik ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni, pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi barcha me'yoriy hujjatlarni, iqtisodiy- ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy, huquqiy va tashkiliy yangiliklardan iborat axborotlar oqimini, shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari, komp'yuterlashtirish va komp'yuterlar tarmoqlari negizida ta'lim jarayonini axborot bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi. Bunda axborotlarning yangiligi va ishonchliligi muhim ahamiyatga

ega bo'lib, ularni o'rganish va ishonchligini aniqlash jarayonida axborot- tahlil funksiyasi amalga oshiriladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Ped.f.d. ... diss. -Toshkent, TDPU, 2007
2. U.M. XALIKOVA. MAKTABGACHA TA'LIMDA PEDAGOGIK JARAYONLARNI LOYIHALASHTIRISH METODIKASI. O'quv qo'llanma - BUXORO, 2022
3. Pedagogika professionalnogo obrazovaniya/ Pod red. V.A.Slastenina. - Moskva: Akademiya